

Зубко О.Є.,

кандидат історичних наук,
старший лаборант кафедри всесвітньої історії та археології
Донецького національного університету ім. В. Стуса
(Україна, Вінниця), zubkoolga5@gmail.com

ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ 1917–1920 рр. ЯК «НЕПРАВИЛЬНА» РЕВОЛЮЦІЯ

10.5281/zenodo.7266207

*Метою публікації є аналіз політичної революції 1917–1920 рр. як вади функціонування державного організму; характеристика національно-визвольних змагань як неналежної соціальної мобільності, яка б забезпечила мирну ротацію еліт, сприяючи при цьому потрібним соціально-економічним змінам. **Методологія дослідження** спирається на принципи конкретно-історичного, проблемно-хронологічного підходів, об'єктивності та цілісності, а також на використання методів аналізу та синтезу. **Наукова новизна** публікації криється у витлумаченні перебігу подій 1917–1920 рр. як «неправильної революції», попри позитивну конотацію поняття «політична революція». **Висновки.** Через позитивну конотацію поняття «політична революція», національно-визвольні змагання 1917–1920 рр. є також політичною революцією, однак революцією неправильною, видозміненою, такою, що не мала ряду характерних ознак або не пройшла певних етапів. За Самюелем Гантінгтоном, котрий найдосконаліше розробляв питання політичної революції, ознаками останньої є: нелегітимність, зміна політичних еліт, перерозподіл влади, широка народна мобілізація. За Крейном Брінтоном, що займався вже питанням революційної поступовості, етапами революції виступали: етап падіння старого режиму; етап влади поміркованих; етап терору; етап «термідору» – встановлення авторитаризму або тоталітаризму як «нової влади». Тому, доба Української Центральної Ради була етапом панування поміркованих з елементами етапу терору, тобто другим етапом з елементами третього. Українська держава Павла Скоропадського була українським «термідором» або четвертим етапом. Тоді як час Директорії – фатальним поєднанням першого і третього етапів. В результаті неправильності української революції 1917–1920 рр., творилася українська модерна нація, проте за це творення було заплачено досить високу ціну.*

Ключові слова: національно-визвольні змагання, революція, етапи, періоди, доба Української Центральної Ради, доба гетьманату Скоропадського, доба Директорії.

Zubko O.E.,

candidate of historical sciences,
senior laboratory assistant at the Department of World History
and Archaeology Donetsk National University named after V. Stusa
(Ukraine, Vinnytsia), zubkoolga5@gmail.com

The liberation military competition 1917–1920 as a “wrong” revolution

*The purpose of the publication is to analyze the political revolution of 1917–1920 as a defect in the functioning of the state body; characterization of national liberation military competition as inappropriate social mobility, which would ensure a peaceful rotation of elites, while contributing to the necessary socio-economic changes. **The research methodology** is based on the principles of specifically historical, problem-chronological approaches, objectivity and integrity, as well as the use of methods of analysis and synthesis. **The scientific novelty** of the publication lies in the interpretation of the course of events of 1917 – 1920 as a “wrong revolution”, despite the positive connotation of the term “political revolution”. **Conclusions.** Due to the positive connotation of the concept of “political revolution”, the national liberation military contests of 1917–1920 are also a political revolution, but an incorrect, modified revolution, that did not have a number of characteristic features or did not go through certain stages. According to*

Samuel Huntington, who elaborated the issue of political revolution most thoroughly, its signs are illegitimacy, change of political elites, redistribution of power, and broad popular mobilization. According to Crane Brinton, who was already dealing with the issue of revolutionary gradualism, the stages of the revolution were the stage of the fall of the old regime; the stage of power of the moderates; stage of terror; the “Thermidor” stage – the establishment of authoritarianism or totalitarianism as the “new power”. Therefore, the time period of the Ukrainian Central Rada was a stage of the rule of moderates with elements of the stage of terror, that is, the second stage with elements of the third. The Ukrainian state of Pavlo Skoropadskyi was the Ukrainian “Thermidor” or the fourth stage, whereas the time of the Directory is a fatal combination of the first and third stages. As a result of the Ukrainian revolution’s “wrongness” of 1917–1920 a modern Ukrainian nation has started its own creation, but a rather high price was paid for this creation.

Key words: *national liberation military competition, revolution, stages, periods, the time period of the Ukrainian Central Rada, the time period of the Skoropadskyi Hetmanate, the time period of the Directory.*

Постановка проблеми. Поняття революції, здебільшого політичної, міцно увійшло до української історичної науки й набуло в ній переважно позитивної конотації. Спершу через радянське минуле, згодом – через націоналістичний дискурс (звільнення від колоніального статусу). Отже, визволення України з-під гніту Російської імперії шляхом національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. теж було політичною революцією. Однак, революцією «неправильною», такою, що не пройшла певних етапів та не мала ряду характерних ознак.

Досконало проаналізував ознаки політичної революції відомий американський теоретик Самуель Гантінгтон (1927–2008). По-перше, він звертав увагу на те, що політична революція відбувається нелегітимним способом, порушуючи в країні усталені закони. Результатом революції стає зміна законодавства. Нові закони революціонери намагаються «переписати під себе». По-друге, вказував, що революція забезпечує зміну політичних еліт. Замість старих еліт приходять нові, в руках яких опиняється влада. По-третє, акцентував увагу на тому, що прихід до влади нових еліт пов’язаний з перерозподілом власності. Адже нові політичні еліти можуть утримувати владу лише володіючи відповідними ресурсами. І по-четверте, на думку дослідника, революція здійснюється шляхом широкої народної мобілізації. На політичну та історичну арени виступають різні верстви населення. Ця мобілізація і забезпечує «легітимність» руйнування старих політичних інститутів, усунення старої еліти й прихід влади нової [1].

Тоді як етапами політичної революції займався інший американський дослідник – Крейн Брінтон (1898–1968). У 1938 р. побачило світ його ґрунтовне дослідження «Анатомія революції». Брінтон вважав, що революція проходить чотири етапи: етап падіння старого режиму; етап влади поміркованих; етап терору; етап «термідору» – встановлення авторитаризму або тоталітаризму як «нової влади» [2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дотичним дослідженням до теми нашої наукової розвідки є дослідження П. Кралюка «Марево революції» [3]. Також окрема інформація взята із розвідок В. Винниченка [4], І. Мазепи [5] та В. Солдатенка [6].

Мета публікації. Аналіз політичної революції 1917–1920 рр. як вади функціонування державного організму. Характеристика національно-визвольних змагань як неналежної соціальної мобільності, яка б забезпечила мирну ротацію еліт, сприяючи при цьому потрібним соціально-економічним змінам. Із цього приводу влучно висловився Реймон Арон (1905–1983) – французький філософ, політолог, соціолог та публіцист у своїй науковій розвідці «Опій інтелектуалів» (1955): «Суспільні порядки, що є жертвами народних повстань чи державних переворотів, свідчать своїм падінням не про моральні вади – вони часто-густо гуманніші, ніж порядки переможців, – а про політичні помилки. Вони були нездатні чи то поступитися місцем перед опозиціонерами, чи то подолати опір

консерваторів, чи то відкрити перспективу реформам, спроможним заспокоїти незадоволених або погальмувати честолюбивих» [7, с. 47–48].

Виклад основного матеріалу. Події 1917–1920 рр. охарактеризовані лідерами Центральної Ради та Директорії як українська революція [4; 5]. Нині таке визначення є загальноновизнаним і його часто використовують дослідники [6].

Неправильність української революції тих років має багато причин та ознак. Почнемо з того, що з одного боку її неправильність в калькуванні загальноросійських подій та впливу останніх, а з іншого – на революційні події в Україні суттєво впливали події за кордоном (революції в Угорщині, Німеччині, закінчення Першої світової війни тощо). Українська революція мала соціальний й антиколоніальний характер. Найбільшою революційною силою тих подій було селянство, яке прагнуло отримати землю і стати повноправним господарем землі. Водночас, селянство залишалося одним із найголовніших хранителів українських традицій і вже цим живило український національний рух.

Національні й соціальні аспекти революції 1917–1920 рр. не тільки поєднувалися, а й конкурували між собою. Іноді вони протирічили одне одному. «Земля і воля» часто виявлялися для селян більшими пріоритетами, ніж національна держава. Що ж стало причиною того, що в 1917–1920 рр. не було забезпечено ефективної розбудови українських національних державних інституцій?

Ми погоджуємося з думкою дослідника П. Кралука про те, що українська революція мала викривлені (видозмінені) революційні етапи. Бо саме ця видозмінність (викривленість) революційних етапів і спричинила революційну неправильність. Насамперед, українська революція не пройшла початкової фази (етапу) – повстання й державного перевороту. Вона була «покликана» Лютневою революцією в Петрограді. В столиці Російської імперії 23 лютого (8 березня) почалися масові страйки робітників до яких приєдналися частини столичного гарнізону. Це й підштовхнуло Державну думу перейти в опозицію щодо уряду. 27 лютого (12 березня) вся повнота влади опинилася в руках Тимчасового комітету Державної думи. 2 (15) березня члени цього комітету прийняли від царя Миколи II акт про зречення та сформувавши Тимчасовий уряд.

Отже, Лютнева революція відбулася мирно. Революційні виступи знизу фактично підтримали верхи, а цар та його середовище не чинили спротиву. Чим пояснити такий революційний консенсус, коли влада так легко перейшла від царя до Тимчасового уряду, адже монархічна влада мала достатній ресурс для опору революції? Це вже пояснюється вагомими зовнішніми чинниками. Не потрібно забувати, що в цей час ще тривала Перша світова війна і Росія, як член Антанти, була одним із головних гравців. Проте, вже тоді середовище Миколи II здійснило певні кроки, щоб встановити контакти з Німеччиною й по змозі укласти мир, бо було цілком розуміло, що продовження війни для Росії матиме негативні наслідки. Посольства Антанти, які працювали в Петрограді, знали про наміри російського самодержця укласти мир з Німеччиною і тому вирішили «прибрати» з політичної арени Миколу II як гравця. Ми далекі від того аби стверджувати, що Лютневу революцію спричинила агентура Антанти. Але остання вміло скористалася революційними виступами, знайшла спільну мову з політичними елітами Російської імперії та відсторонила від влади Миколу II. Звідси стає зрозумілою легкість та безкровність Лютневої революції в Росії.

Хоча насправді Лютнева революція відкрила «скриньку Пандори». Ліквідація монархії в Російській імперії вимагала кардинальних правових і політичних змін. Фактично органи державної влади втратили свою легітимність, натомість почали з'являтися органи громадського представництва, котрі претендували на частину державного пирога. Результатом цього стала політична анархія, яка супроводжувалася воєнними конфліктами на теренах Російської імперії. І далеко не останню роль в цих конфліктах відіграли ті ж зовнішні чинники. Паралельно з утворенням Тимчасового уряду в Петрограді було створено Раду робітничих і солдатських депутатів. Відповідні ради почали створюватися і на місцях.

В Російській імперії встановилося не просто «двовладдя», а «багатовладдя». Різні структури претендували на владу, не маючи при цьому легітимності.

В умовах такого «багатовладдя» й почалася українська революція. На початку березня 1917 р. на території України практично були ліквідовані органи царської адміністрації, виконавча влада перейшла до губернських та повітових комісарів, котрих призначав Тимчасовий уряд. Як і в Росії, тут почали формуватися різноманітні ради організацій, які претендували на представництво певних груп населення.

Доба Української Центральної Ради – це, власне, етап поміркованих в контексті революційних етапів Брінтона з елементами етапу терору, тобто другий етап з елементами третього. 7 (20) березня відбулися вибори керівного ядра Української Центральної Ради (УЦР), яка почала заявляти про свої права на відстоювання інтересів населення України. Головою цієї структури обрали відомого історика та громадського діяча Михайла Грушевського, який ще тоді добував заслання у Москві. Цю дату можна умовно вважати початком української революції. Певна легітимізація УЦР відбулася 6–8 (19–21) квітня 1917 р. на Всеукраїнському національному з'їзді в Києві. На з'їзді були обговорені різні аспекти національно-територіальної автономії, прийнято рішення про створення крайової влади й вироблення проєкту автономного статуту України, обрано 118 членів УЦР, в тому числі Михайла Грушевського – головою, а Володимира Винниченка й Сергія Єфремова – його заступниками. 15 (28) червня Комітет УЦР створив Генеральний секретаріат, який мав бути виконавчим органом Ради, його очолив Володимир Винниченко.

УЦР проіснувала до 29 квітня 1918 р. Однак, якщо відштовхуватися від концепції етапів революція Брінтона, діяльність Центральної Ради можна розглядати як другий етап – етап поміркованих, коли існує консенсус між поміркованими революційними елементами та прагматичними прошарками старої еліти – з елементами третього етапу – етапу терору. Чому? А тому, що з одного боку УЦР ніби намагалася уникати різких рухів і навіть придушувала радикальні виступи (справа полуботківців), а з іншого декларувала значну більшу радикальність в соціальних і національних питаннях, аніж Тимчасовий уряд. Завдяки діяльності УЦР Україна (хай і декларативно) стала незалежною державою: 7 (20) листопада було прийнято Третій універсал, а 9 (22 січня) 1918 р. – Четвертий. Ознаками третього, «терорного» етапу в діяльності Центральної Ради було те, що нагадуючи організаційно більшовицькі Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів, котрі 25 жовтня (7 листопада) 1917 р. здійснили в Петрограді революційний переворот, Центральна Рада опинилася втягнута у війну з цими самими більшовиками. Фактично, революціонери почали воювати з революціонерами.

Наприкінці січня 1918 р. структури УЦР, зокрема Рада Народних Міністрів, яка замінила Генеральний секретаріат, були змушені перебратися з Києва до Житомира. 26 січня 1918 р. більшовицькі війська захопили Київ. У місті почався «червоний терор», жертвами якого стали тисячі осіб. Ситуація, здавалось би виходила з-під контролю, проте в останній момент діячам Центральної Ради вдалося укласти в Бресті договір з державами Четверного (Четвірного) Союзу 27 січня (9 лютого) 1918 р., що і допомогло уникнути більшовицької окупації. Зауважимо також, Брестський договір був вигідний УНР не тільки політично, а й економічно. Та скористатися його вигодами УЦР вповне не змогла. Центральна Рада просто не мала фахівців, за плечима яких був адміністративний та господарський досвід, а, головне, таких, котрі б твердо стояли на проукраїнських позиціях (реально УЦР керувала інтелігенція, яка з певних причин долучилася до українського руху). Тобто, українська революція мала гостру кадрову проблему. З'ясування стосунків між собою та зрив поставок продовольства перед союзниками, спричинили до того, що гаранті безпеки УНР – Німеччина та Австро-Угорщина – почали шукати нових людей, які могли б очолити Українську державу та працювати більш ефективно. Увага гарантів була звернута на промонархічні сили, хоча і в цьому питанні не все було так однозначно.

Українська держава Павла Скоропадського. Державний переворот і майже восьмимісячне правління гетьманської адміністрації в контексті революційних етапів

Брінтона – український «термідор», тобто четвертий етап. До квітня 1918 р. в Україні активізувалися консервативні сили. У Києві виникла Українська народна громада (УНГ), яка об'єднала у своїх рядах великих землевласників та колишніх військових. Значну частину її членів становили старшини 1-го Українського корпусу та козаки Вільного козацтва. Головою УНГ став Павло Скоропадський. УНГ наладила тісні зв'язки з Українською демократично-хліборобською партією і Союзом земельних власників. Усі вони виступили за те, щоб змінити соціалістичний уряд, який обрала УЦР, на консервативний.

В історичній літературі побутує думка, що переворот Скоропадського організований німцями. Однак, зі спогадів самого Скоропадського стає зрозумілим, що він був не належав до симпатиків останніх, просто змушений був рахуватися з їх присутністю в Україні. Не був Скоропадський і маріонеткою німців, бо ж німців в Україну привели власне діячі Центральної Ради.

29 квітня 1918 р. військовики, наближені до Скоропадського, почали захоплювати державні установи. У ніч на 30 квітня всі ці установи було безкровно захоплено, бо симпатиків УЦР майже не залишилося, тоді як німці зайняли нейтральну позицію. У Києві була поширена «Грамота до всього українського народу». В ній йшлося про перехід повноважень глави держави до «гетьмана всієї України» (як апеляція до давніх українських традицій та певне калькування царської (монархічної) влади); перейменування УНР в Українську державу; формування Ради Міністрів як виконавчого органу; відновлення права приватної власності; оголошення свободи купівлі та продажу землі. Владні повноваження гетьмана були розписані в «Законі про тимчасовий державний устрій в Україні». Відразу ж була скасована чинність законів УЦР. Обмежувалися демократичні свободи, уводилася цензура.

Як і доба УЦР, доба гетьманату була теж неправильним (видозміненим) революційним етапом. З одного боку гетьманський переворот – один із елементів загальноросійського революційного процесу. На травень 1918 р. спостерігалася «втома від більшовиків» і намагання повернути старі порядки. Тому розгорнулася організація антибільшовицьких сил. Однією з найбільших серед них стала Українська держава Павла Скоропадського. Скоропадський сподівався, що Україна стане плацдармом наступу на більшовицьку Росію. З іншого боку – гетьманат був неправильним революційним українським «термідором», що хоч якось стабілізував ситуацію та реально посприяв розбудові Української держави.

Оскільки гетьманат Скоропадського мав подвійний характер, це мало в подальшому суттєві наслідки. Подвійність гетьманату виражалася в тому, що по-перше, гетьман був малоросом, а, отже, брав на керівні посади таких же самих малоросів, котрі в політичному та культурному тяжіли до росіян, а по-друге, він неприхильно ставився до українського національного руху, намагаючись дистанціюватися від свідомих українців. Особливо негативно він чомусь ставився до проукраїнські налаштованих галичан.

На початку серпня 1918 р. українські політичні партії та громадські організації створили Український національний союз (УНС), який проголосив своєю метою створення суверенної демократичної Української держави парламентського типу. УНС погодився визнати гетьмана главою держави, але вимагав створення за своєї участі нового уряду та обрання на Всеукраїнському конгресі Державної ради з функціями законодавчої влади.

Гетьман змушений був піти на співпрацю з УНС, тим більше, що піти на це йому радили навіть німці. Однак, сама співпраця тривала недовго. 24 жовтня 1918 р. було сформовано новий склад уряду, до якого увійшли представники УНС. Наприкінці жовтня УНС призначив на 17 листопада відкриття Національного конгресу, на якому запропонував розглянути питання міжнародного становища України, легітимності влади гетьмана, економічної політики. Дозвіл на проведення Конгресу мала дати Рада Міністрів. Голоси в уряді розділилися майже порівну. Сім міністрів проголосували за проведення конгресу, вісім – проти. Тоді 5 міністрів, які представляли УНС подали у відставку. Скоропадський розпустив уряд. А 13 листопада 1918 р. гетьман підготував, а наступного дня видав грамоту

«До всіх українських громадян», в якій йшлося про федерацію Української держави з найбільшовицькою Росією. Того ж дня він затвердив новий проросійський склад уряду.

13 листопада 1918 р. на засіданні УНС було сформовано Директорію на чолі з В. Винниченком. І коли Скоропадський оголосив новий політичний курс, Директорія розпочала повстання проти гетьмана. Це стало початком кінця гетьманату. При владі Скоропадський протримався ще місяць, але це вже були конвульсії режиму.

Агонії гетьманату посприяли і зовнішні чинники. Скоропадський сподівався, що німецькі та австро-угорські війська стоятимуть в Україні до весни 1919 р. Однак, історія розпорядилася по-іншому. В жовтні 1918 р. почався розвал Австро-Угорської імперії. А в листопаді вибухнула революція в Німеччині. Отже, гетьман втратив союзників і гарантів військової підтримки. Натомість, держави Антанти, які перемогли в Першій світовій війні, зосередили свою увагу на теренах Росії, сподіваючись повалити більшовиків і відновити старі порядки. Тобто, країни Антанти не бачили Україну незалежною державою. Тій же Білій гвардії було не до Скоропадського.

Доба Директорії в контексті революційних етапів Брінтона – неправильне поєднання першого і третього етапів. Ще до 14 листопада було відомо про антигетьманське повстання. До цього повстання українських соціалістів, крім гетьманських внутрішньополітичного та зовнішньополітичного курсів, підштовхували навіть більшовики, сподіваючись, що така акція дезорганізує Україну і дасть їм змогу її захопити. Про контакти директоріаців з більшовиками писав, зокрема, В. Винниченко. [4, Ч. III, с. 158–159]. Тому, повстання, яке очолила Директорія, перемогло. Німецькі війська, що ще стояли на українських землях, зайняли у цьому конфлікті нейтральну позицію. До середини грудня 1918 р. війська Директорії зайняли усю територію України, крім східного Донбасу та міст Приазов'я. Та, на жаль це було «піррова перемога». Україна занурилася у стан хаосу, війну усіх проти всіх. Цей період, український дослідник П. Кралюк, сміливо називає руїною [3, с. 185].

Керівники Директорії, котрі колись належали до УЦР й були фактично її лідерами, не зробили висновків з помилок минулого. Замість об'єднання вони знову розпочали міжпартійну боротьбу, в якій перемогло «помірковане крило» на чолі із С. Петлюрою. Зрештою, коли останній став лідером УНР, його теж намагалися змістити конкуруючі сили, внаслідок чого неодноразово виникали конфлікти. На конструктивну державотворчу діяльність в Директорії не залишалося ані сил, ані часу.

Ситуація для Директорії була патовою і через військовий чинник. Збройні сили Армії УНР і так не відзначалися дисципліною й боєздатністю, то ще й в 1919 р. додалося таке явище як отаманщина. «Отаманська еліта», маємо зауважити, проявила себе у чотирьох формах: еліта, що оформилася у співпраці із С. Петлюрою, січові стрільці, офіцерство армії УНР та «еліта правого офіцерства». Прикладом отаманських ідей можна вважати діяльність махновців в дусі анархізму (владу Н. Махна можна розглядати як форму делегативної демократії своєрідного режиму, де інститут влади забезпечує не права громадян, а інтереси лідера, який не контролюється ніким, при тому, що цей лідер обирався народом) [8, с. 174].

Директорія прогавила навіть сферу пропаганди. Ось чому Ісаак Мазепа (1884 – 1952) писав про, що «більшовики змогли взяти Україну не так збройною силою, як силою пропаганди серед дезорієнтованих українських мас» [5, Ч. I, с. 118].

Негативну роль для Директорії відіграло й підписання «Акту Злуки» у січні 1919 р. ЗУНР, на відміну від УНР, формувалася не революційно, а еволюційно – через цивілізований розпад Австро-Угорської імперії. Керівники ЗУНР багато чого зберегли від попередніх державних структур. Вони також не вдавалися ні до революційної, ні до соціалістичної риторики. І культурно, і політично лідери ЗУНР і УНР різнилися між собою, тому між ними не раз виникали конфлікти. Зрештою, коли Петлюра пішов на союз з поляками, погодившись віддати їм західноукраїнські землі, між цими двома державними структурами відбувся остаточний розкол.

І врешті, УНР, внаслідок своєї політики, опинилася в кільці фронтів. На півдні проти неї воювала Антанта. З південного сходу наступали білогвардійці, а з півночі та сходу йшли більшовики. На заході доводилося воювати з поляками. Крім того, на Катеринославщині проти Директорії діяла потужна армія Нестора Махна. І що вагомо, жодних союзників за таких умов.

На завершальному етапі реального існування УНР Симон Петлюра вдався взагалі до неочікуваного кроку – 28 квітня 1920 р. він підписав у Варшаві договір між Польщею та УНР, за яким Польща зобов'язувалася не укладати жодних договорів і угод з третіми країнами, ворожими Україні, а також визнавала за УНР територію східніше від кордонів Речі Посполитої 1772 р. 25 квітня об'єднані війська Польщі та УНР пішли в наступ на Червону армію. 6 травня вони оволоділи Києвом. Проте після цього наступ україно-польських військ практично припинився. На 1920 р. припала війна, де з одного боку воювали польські й українські війська, а з іншого – більшовицькі. Радянсько-польська війна тривала з перемінним успіхом. Сподівання на те, що Польща допоможе українцям зберегти незалежну державу виявилися марними.

12 жовтня 1920 р. в Ризі між польською і радянськими сторонами без погодження з УНР була досягнута домовленість про перемир'я. Польське керівництво, фактично, зрадило українців, порушивши Варшавський договір. А вже 21 жовтня українську армію інтернували польські війська. 18 березня 1921 р. в Ризі був підписаний договір між Польщею з однієї сторони і Російською Федерацією з маріонетковим «соціалістичним українським урядом» – з іншої, за яким Польща в обмін на територіальні поступки, аналогічні обумовленим у Варшавському договорі, визнала так звану «Українську Радянську Соціалістичну Республіку». Таким чином більшість земель сходу та центральної України опинилися під більшовицькою окупацією. І хоч певний час тут діяли партизанські загони, на цих територіях запанував «радянський термідор».

Відмовившись від «буржуазного» гетьманського термідору, українці, через діяльність Директорії, прийняли «термідор радянський». І за цей вибір їм довелося дорого заплатити. Наслідками «радянського термідору» були страшні війни, репресії і голодомор. Навіть тоді, коли розвалився Радянський Союз і була проголошена незалежність України, в ній утвердився олігархічний капіталізм, який виявився своєрідним продовженням «радянського соціалізму». Симптоматично, що базою українського олігархату стали найбільш радянізовані регіони сходу і центру України.

Ті ж українські землі, які в 1921 р. не були прилучені до маріонеткової «соціалістичної України», окупували іноземці і вони стали частинами чужоземних держав. Найбільший кусень дістався Польщі – Галичина та Волинь. Буковина опинилася у складі Румунії. А Закарпаття – в складі Чехословаччини. Ці регіони навіть не мали прав автономії, лише Карпатська Україна незадовго до початку Другої світової війни стала автономною. В результаті ж Другої світової війни ці землі були «возз'єднані» з УРСР в складі СРСР і відповідно теж зазнали радянізації.

Висновки. Ось такими були результати неправильної української революції 1917–1920 рр. За створення модерної української нації було заплачено дуже високу ціну.

Список використаних джерел

1. Голдстоун Д. А. Революции. Очень краткое введение. [Текст] / пер. с англ. А. Яковлева. М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. 192 с.
2. Branton С. The Anatomy of Revolution. New York/ Vintage Books, 1965. 320 p.
3. Кралюк П. Марево революції. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2017. 304 с.
4. Винниченко В. Відродження нації. Ч. 1–3. Київ–Відень. 1920. 720 с.
5. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917–1921. Третє видання К.: Темпора, 2003. 608 с.
6. Солдатенко В. Українська революція: історичний нарис. К.: Либідь, 1999. 975 с.
7. Арон Р. Опій інтелектуалів. К.: Юніверс. 2006. 272 с.
8. Інтелігенція і влада. *Зб. наук. праць*. Вип. 1(2). Ч. II. Одеса, «Астропринт». 2002. 344 с.

References

1. Goldstoun, D.A. (2015). Revoljucii. Ochen' kratkoe vvedenie. [Tekst] [Revolutions. Very short introduction] [Text] / per. s angl. A. Jakovleva. M.: Izd-vo Instituta Gajdara, 192 p. [in Russian].
2. Branton, C. (1965). The Anatomy of Revolution. New York/Vintage Books, 320 p. [in English].
3. Kraliuk, P. (2017). Marevo revoliutsii. [A mirage of revolution]. Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 304 p. [in Ukrainian].
4. Vynnychenko, V. (1920). Vidrozhennia natsii. [Rebirth of the nation]. P. 1–3. Kyiv Viden. 720 p. [in Ukrainian].
5. Mazepa, I. (2003). Ukraina v ohni y buri revoliutsii. [Ukraine is in the fire and storm of revolution]. 1917–1921. Tretie vydannia K.: Tempora, 608 p. [in Ukrainian].
6. Soldatenko, V. (1999). Ukrainska revoliutsiia: istorychnyi narys. [The Ukrainian revolution: a historical essay]. K.: Lybid, 975 p. [in Ukrainian].
7. Aron, R. (2006). Opii intelektualiv. [The drink of intellectuals]. K.: Yunivers, 272 p. [in Ukrainian].
8. Intelihentsiia i vlada (2002). [Intelligentsia and domination]. *Zb. nauk. prats – Coll. of science works*, vol. 1(2), p. II. Odesa, “Astroprynt”, 344 p. [in Ukrainian].